

मासिक
अक्षर वार्ता

RNI No. MPHIN/2004/14249

वर्ष - 21 अंक - 1
(नवंबर- 2024)
Vol - XXI, Issue No - I
(November - 2024)

मूल्य: 100 /- रूपये

डाक पंजीयन क्र. मालवा डिवीजन - L2/65/RNP/399/2024-2026

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड एवं पियर रिव्यूड शोध पत्रिका

8.0
IMPACT FACTOR

Indexed In International, Impact Factor Services (IIFS) Database and Indexed with IJIF
Indexed In the International, Institute of Organized Research, (I2OR) Database
Monthly International, Refereed Journal & Peer Reviewed
ISSN 2349 - 7521 , IMPACT FACTOR - 8.0

» aksharwartajournal@gmail.com » <https://www.aksharwartajournal.page/> » +918989547427

AKSHARWARTA IS registered MSME with Ministry of MSME, Government of India
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021

Monthly International Refereed & Peer Reviewed Journal

प्रधान संपादक
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
कुलानुशासक एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.

संपादक
डॉ. मोहन बैरागी
अक्षरवार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका

संपादक मंडल

प्रो. जगदीशचन्द्र शर्मा, प्राध्यापक
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. राजश्री शर्मा, प्राध्यापक
माधव महाविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. डी. डी. बेदिया, विभागाध्यक्ष
पं. जवाहर लाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध
संस्थान, एवं निदेशक, आईक्यूएसी,
विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन, मप्र.
डॉ. शशि रंजन 'अकेला' जनसंपर्क

अधिकारी, आरजीपीवी, भोपाल, मप्र.
प्रो. उमापति दिक्षित, प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
प्रो. मोहसिन खान, विभागाध्यक्ष
शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़, महाराष्ट्र
डॉ. दिग्विजय शर्मा, सहायक प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
डॉ. भेरूलाल मालवीय, सहायक प्राध्यापक
शा. नवीन महाविद्यालय, शाजापुर, मप्र.

डॉ. उपेन्द्र भार्गव, सहायक प्राध्यापक
महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
डॉ. रूपाली सारये, सहा. प्राध्यापक
भाषा विभाग, देवी अहिल्या वि.वि., इंदौर
डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना, एसो. प्रोफेसर,
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वि.वि, इंदौर, मप्र.
डॉ. पराक्रम सिंह, के.हि.सं., दिल्ली

विशेषज्ञ समिति

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल 'शरद आलोक' (नार्वे), श्री शेर बहादुर सिंह (यूएसए), डॉ. रामदेव धुरंधर (मॉरीशस),
डॉ. स्नेह ठाकुर (कनाडा) डॉ. जय वर्मा (यू.के.), प्रो. गुणशेखर गंगाप्रसाद शर्मा (चीन), डॉ. अलका धनपत (मॉरीशस),
प्रो. टी. जी. प्रभाशंकर प्रेमी (बैंगलुरु), प्रो. अब्दुल अलीम (अलीगढ़), प्रो. आरसु (कालिकट), डॉ. रवि शर्मा (दिल्ली),
डॉ. सुधीर सोनी (जयपुर), डॉ. अनिल सिंह (मुंबई), डॉ. तुलसीदास परौहा, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.

सह संपादक

डॉ. उषा श्रीवास्तव (कर्नाटक), डॉ. मधुकांता समाधिया (उत्तर प्रदेश), डॉ. अनिल जूनवाल (मप्र), डॉ. प्रणु शुक्ला (राजस्थान),
डॉ. मनीष कुमार मिश्रा (मुम्बई/वाराणसी), डॉ. पवन व्यास (उड़ीसा), डॉ. गोविंद नंदाणिवा (गुजरात), डॉ. रत्ना कुशवाह, (अंडमान निकोबाद),
प्रो. डॉ. किरण खन्ना (अमृतसर, पंजाब)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र. से शोध, प्रकाशन, सेमीनार, संगोष्ठी, अवार्ड आदि के लिए अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका एवं संस्था कृष्ण बसंती शैक्षणिक एवं सामाजिक जनकल्याण समिति, उज्जैन, मप्र. एम ओ यू हस्ताक्षरित।

आवरण चित्र - इंटरनेट से सामार

नोट:- अक्षरवार्ता में सभी पद मानद व अवैतनिक है। शोध पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं, संपादक मंडल का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कविता, दर्द और बौद्धिक विद्रोह की आवाज़ - जॉन ऐलिया

शंशाक तिवारी

स्वतंत्र शोधकर्ता, हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सारांश:-जॉन ऐलिया, आधुनिक उर्दू साहित्य के सबसे स्पष्ट और असाधारण कवियों में से एक, अपनी ईमानदारी, भावनात्मक गहराई और दार्शनिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। यह समीक्षा उनके जीवन, विषयों और साहित्यिक योगदानों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करती है। ऐलिया की कविता, जो अस्तित्वगत आक्रोश, दिल टूटना, आत्म-अपमान, और बौद्धिक विद्रोह से भरी हुई है, पाठकों के साथ गूंजती है क्योंकि यह मानव पीड़ा और परायापन का कच्चा और बिना छेड़े हुआ चित्रण करती है। पारंपरिक उर्दू रूपों को आधुनिक विचारों के साथ मिलाने की उनकी अनोखी क्षमता, साथ ही उनके विद्रोही व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसे कवि के रूप में स्थापित किया है जिसने मानदंडों को चुनौती दी और अपने दर्दनाक ईमानदार छंदों से दर्शकों को आकर्षित किया। यह समीक्षा पत्र साहित्य पर उनके गहन प्रभाव और समकालीन समाज में उनकी निरंतर प्रासंगिकता का अन्वेषण करता है।

परिचय:-जॉन ऐलिया (1931-2002) उर्दू साहित्य की दुनिया में एक रहस्यमय व्यक्तित्व थे, जिन्हें उनकी स्पष्ट ईमानदारी, विद्रोही आत्मा और गहन व्यक्तिगत कविता के लिए जाना जाता है। भारत के अमरोहा में जन्मे और विभाजन के बाद पाकिस्तान में प्रवास करने वाले ऐलिया का बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवेश अत्यंत समृद्ध था। उनके पिता, शफीक हसन ऐलिया, एक विद्वान, ने उन्हें दर्शन, रहस्यवाद और साहित्य जैसे विभिन्न विचारधाराओं से अवगत कराया, जिसने उनकी काव्यात्मक आवाज़ को गहराई से प्रभावित किया। ऐलिया का काम अस्तित्वगत दुविधाओं, प्रेम और सामाजिक परायापन की एक कच्ची और जीवंत खोज है। उन्होंने अपनी आंतरिक उथल-पुथल को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया, अक्सर अपने जीवन, प्रेम और अपने चारों ओर की दुनिया के प्रति निराशा पर विचार करते रहे। अपने समकालीनों की तुलना में, ऐलिया की कविता बेहद व्यक्तिगत थी, जो मानसिक स्वास्थ्य, अकेलेपन और एक गहरी उदासी से उनकी लड़ाई को दर्शाती थी, जो पाठकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके छंदों में संवादात्मक लहजा और दार्शनिक गहराई होती है, जिससे उनकी कविता अनुभवी पाठकों और नए पीढ़ियों दोनों के लिए सुलभ होती है। यह समीक्षा जॉन ऐलिया के जीवन और साहित्यिक योगदानों में गहराई से प्रवेश करती है, उनकी कविता के केंद्रीय विषयों, उनकी अनोखी शैलियों और उर्दू साहित्य पर उनके निरंतर प्रभाव का विश्लेषण करती है। उनके कामों की खोज के माध्यम से, यह समीक्षा पत्र समझने की कोशिश करता है कि जॉन ऐलिया का दर्दनाक ईमानदार जीवन और प्रेम का चित्रण आज के पाठकों को कैसे प्रभावित और प्रेरित करता है।

प्रारंभिक जीवन और प्रभाव:-जॉन ऐलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश, भारत के अमरोहा में एक बौद्धिक परिवार में हुआ, जो सांस्कृतिक और विद्या के समृद्ध धरोहर से भरा था। उनके पिता, शफीक हसन

ऐलिया, एक प्रमुख विद्वान और प्रगतिशील एवं दार्शनिक विचारों के अधिवक्ता थे। यह बौद्धिक वातावरण युवा जॉन पर गहरा प्रभाव डालता है, जो उन्हें बहुत छोटी उम्र से दर्शन, इस्लामी रहस्यवाद और विश्व साहित्य जैसे विभिन्न अध्ययन के क्षेत्रों से अवगत कराता है। उनके भाई, राइस अमरोही, एक प्रमुख कवि, और सैयद मोहम्मद तकी, एक पत्रकार, भी जॉन की बौद्धिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमरोहा में जॉन के प्रारंभिक वर्ष जिज्ञासा और गैर-संकीर्णता की गहरी भावना से भरे हुए थे। एक युवा लड़के के रूप में, वह असाधारण विचारों की ओर आकर्षित होते थे और समाज के मानदंडों पर सवाल उठाने लगते थे, जो बाद में उनकी कविता का केंद्रीय तत्व बन गया। उन्हें अस्तित्ववाद, शास्त्रीय फ़ारसी साहित्य और पश्चिमी दार्शनिकों जैसे नीत्से, सार्त्र, और कामू के कामों में रुचि थी। यह बौद्धिक विद्रोह उनके रुढ़ियों को बदलने और अक्सर नास्तिक दृष्टिकोण को जन्म देता है, जो उनकी बाद की कविता का एक विशेष लक्षण बन जाएगा। 1957 में, भारत के विभाजन के बाद, जॉन ऐलिया पाकिस्तान चले गए, जो उनके लिए भावनात्मक और बौद्धिक रूप से गहरा प्रभाव डालने वाला अनुभव था। निर्वासन की भावना और अपने मातृभूमि की हानि उनके काम में गूंजती रही, जो परायापन और अस्तित्वगत निराशा के विषयों को जन्म देती है। यह संक्रमण न केवल उनके पाकिस्तान में जीवन की शुरुआत का प्रतीक था, बल्कि उनके आंतरिक स्व में बदलाव और संघर्ष का भी प्रतीक था। शारीरिक और भावनात्मक रूप से जड़ों से उखड़ने की उनकी भावना उनके काव्यात्मक पहचान का एक मुख्य तत्व बन गई। शास्त्रीय उर्दू और फ़ारसी कविता से गहरे जुड़े होने के बावजूद, ऐलिया हृदय से एक आधुनिकतावादी थे। वह कविता के पारंपरिक सीमाओं से मुक्त होना चाहते थे, दोनों रूप और सामग्री में। उनके प्रारंभिक जीवन का दार्शनिक और बौद्धिक वातावरण, साथ ही विस्थापन और हानि के व्यक्तिगत अनुभव, एक ऐसे कार्य के आधार को स्थापित करते हैं जो परंपराओं को चुनौती देगा और सबसे गहरी मानवीय भावनाओं को कच्ची ईमानदारी से संबोधित करेगा। शास्त्रीय प्रभावों को आधुनिक विचारों के साथ मिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक अनोखा स्थान बनाने में मदद की। मूल रूप से, जॉन ऐलिया का प्रारंभिक जीवन और बौद्धिक परवरिश उनके काव्यात्मक स्वर को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक थे। दर्शन, साहित्य और रहस्यवाद के प्रति उनकी जागरूकता, पाकिस्तान में उनके प्रवास के साथ मिलकर, एक जटिल आंतरिक दुनिया का निर्माण करती है जो उनकी कविता में अभिव्यक्त होती है। यह बौद्धिक विद्रोह, व्यक्तिगत विस्थापन और दार्शनिक खोज के इस संदर्भ में है कि कवि जॉन ऐलिया उभरने लगे, एक ऐसी आवाज़ के साथ जो आने वाले दशकों तक पाठकों के साथ गूंजती रहेगी।

ऐलिया की कविता के विषय:-जॉन ऐलिया की कविता मानव स्थिति की गहन और अक्सर दर्दनाक खोज को दर्शाती है, जो उनकी बिना छेड़ी गई

ईमानदारी और बौद्धिक गहराई से भरी होती है। उनका काम विभिन्न पुनरावृत्त विषयों में गहराई से उतरता है, जिनमें अस्तित्वगत निराशा, प्रेम और दिल टूटना, परायापन, और बौद्धिक विद्रोह शामिल हैं। प्रत्येक विषय में उनकी विशेष चुटीली व्यंग्य, कटाक्ष और काले हास्य का समावेश होता है, जिससे उनकी कविता भावनात्मक तीव्रता और दार्शनिक अन्वेषण का एक अनोखा मिश्रण बन जाती है।

1. अस्तित्वगत संकट और निराशा:-जॉन एलिया की कविता में सबसे प्रमुख विषयों में से एक अस्तित्वगत आक्रोश और निराशा है। उनका काम जीवन, मृत्यु, और मानव अस्तित्व के उद्देश्य के प्रति उनकी गहन दार्शनिक पूछताछ को दर्शाता है। नीत्से और कामू जैसे अस्तित्ववादी विचारकों से प्रभावित, एलिया की पंक्तियाँ अक्सर व्यर्थता की भावना व्यक्त करती हैं, जिसमें जीवन को पीड़ा और निरर्थक प्रयासों के अंतहीन चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। उनकी पंक्तियाँ नास्तिकता और निराशा से भरी होती हैं, जैसे कि इन पंक्तियों में-

‘ऐ खुदा जो कहीं नहीं मौजूद
क्या लिखा है हमारी कस्मि में’

एलिया अक्सर अस्तित्वगत प्रश्नों के साथ जूझते थे, दुनिया से गहरी असंतोष और व्यक्तिगत परायापन की भावना व्यक्त करते थे। उनका अस्तित्ववाद केवल बौद्धिक नहीं था यह उनके विस्थापन, विफलता, और अपूर्ण इच्छाओं के अनुभवों में निहित था।

2. प्रेम और दिल टूटना:-एलिया की कविता अक्सर प्रेम के विषय पर केंद्रित होती है, विशेष रूप से निस्वार्थ प्रेम और दिल टूटने पर। हालाँकि, पारंपरिक रोमानी कविता के विपरीत, एलिया की प्रेम की व्याख्या जटिल और कड़वाहट और व्यंग्य से भरी होती है। वह प्रेम को एक दर्दनाक, अक्सर व्यर्थ अनुभव के रूप में दर्शाते हैं, जो संतोष की बजाय पीड़ा की ओर ले जाता है। उनके रोमानी छंद उत्साह और निराशा के बीच झूलते हैं, जो उनके रिश्तों के साथ व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाते हैं। जबकि उनकी कविता गहरी इच्छा और भावनात्मक असुरक्षा को व्यक्त करती है, यह प्रेम के प्रति निराशा को भी दर्शाती है, इसे एक क्षणिक और अंततः विनाशकारी शक्ति के रूप में देखती है। उनके एक प्रसिद्ध छंद में, वह विलाप करते हैं-

‘ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता
एक ही शख्स था जहान में क्या’

एलिया का प्रेम का चित्रण अक्सर उदासी से भरा होता है, जिसमें एक प्रकार का भाग्यवाद होता है। उनके रिश्ते, चाहे रोमानी हों या आदर्शवादी, अपरिहार्यता, हानि, और भावनात्मक यंत्रणा के नजरिए से देखे जाते हैं।

3. परायापन और अकेलापन:-परायापन एलिया के काम में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों अर्थों में। विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान में उनका प्रवास और उस विस्थापन के भावनात्मक परिणामों ने उनकी संबद्ध की भावना को गहराई से प्रभावित किया। एलिया अक्सर अलगाव और वियोग की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, न केवल समाज से बल्कि स्वयं से भी। उनका परायापन उनकी कविता में गहरे अकेलेपन के रूप में प्रकट होता है। वह वास्तविक संबंधों को खोजने में असमर्थता की बात करते हैं और एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं जो उन्हें समझने में असफल रहती है। उनकी आंतरिक उथल-पुथल और सामाजिक मानदंडों से अलगाव ‘गैर’ के आवर्ती रूपांकन को बनाते हैं, जो कि बौद्धिक और भावनात्मक रूप से दुनिया से दूर है।

‘तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम
मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं’

एलिया का अस्तित्वगत अकेलापन उनके दार्शनिक विचारों तक भी फैला है, जहाँ वह ब्रह्मांड में अपनी जगह पर सवाल उठाते हैं और जीवन की

अंतर्निहित निरर्थकता के साथ संघर्ष करते हैं।

4. आत्म-अपमान और काला हास्य:-जॉन एलिया की कविता की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक उनका आत्म-अपमानित हास्य और कटाक्ष है। एलिया अक्सर खुद और अपनी विपत्तियों का मजाक उड़ाते हैं, काले पहलुओं का सामना करने के लिए चुटीले और हास्य का उपयोग करते हैं। आत्म-निंदा की यह भावना अक्सर अस्तित्व की निर मूर्खता पर गहरे अंतर्दृष्टियों के साथ होती है। उनकी हास्य का उपयोग उनकी पंक्तियों के भावनात्मक भार को कम नहीं करता बल्कि, यह उनके विचारों में जटिलता जोड़ता है। अपने तीखे, अक्सर कटाक्षी व्यंग्य के माध्यम से, एलिया जीवन, प्रेम, और समाज के विरोधाभासों को उजागर करते हैं। वह एक ऐसे कवि थे जो त्रासदी और हास्य के स्वर को एक साथ मूल जोड़ सकते थे, अक्सर एक ही पंक्ति के भीतर।

‘मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस,
खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।’

उनकी खेलपूर्ण और व्यंग्यात्मक आत्म-चिंतन उनकी काव्यात्मक आवाज़ का एक प्रतीक बन गई, जिससे उन्हें दर्दनाक विषयों का सामना करने की अनुमति मिली, जबकि एक प्रकार की अलग और वाक-पटुता को बनाए रखा।

5. बौद्धिक विद्रोह और संदेहवाद:-जॉन एलिया एक गहरे बौद्धिक कवि थे जिन्होंने अक्सर धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक परंपराओं पर सवाल उठाए। उनकी कविता स्थापित मानदंडों के खिलाफ विद्रोह की भावना से भरी होती है, विशेष रूप से धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ। एक स्वयं-घोषित संदेहवादी के रूप में, एलिया अक्सर विश्वास, नैतिकता, और प्राधिकरण पर संदेह व्यक्त करते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा कविता का निर्माण होता था जो दोनों कट्टरपंथी और विवादास्पद थी। उन्होंने सभी रूपों में सिद्धांतवाद को खारिज किया और सामाजिक पाखंड के एक मुखर आलोचक थे। उनका बौद्धिक संदेहवाद सभी प्रकार के प्राधिकरण तक फैला, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक। यह विद्रोही आत्मा युवा पीढ़ियों के साथ गूंजती थी, जिन्होंने एलिया में एक ऐसा व्यक्तित्व देखा जो यथास्थिति पर सवाल उठाने और अपनी राय व्यक्त करने से डरता नहीं था।

‘इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ
वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैं ने’

एलिया की कविता उनके दुनिया के प्रति गहरे बौद्धिक संबंध का एक प्रतिबिंब है, साथ ही जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के लिए आसान उत्तर स्वीकार करने से इनकार करना है। उनका काम पाठकों को आलोचनात्मक रूप से सोचने और उनके जीवन को संचालित करने वाले मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है।

साहित्यिक शैली:-जॉन एलिया की साहित्यिक शैली विशिष्ट है, जो पारंपरिक उर्दू कविता को आधुनिक संवेदनाओं के साथ मिलाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा कार्य उभरता है जो परंपरागत और सांस्कृतिक दोनों है। उनकी भाषा पर महारत, गहरी भावनाओं को जगाने की क्षमता, और काव्यात्मक रूपों के प्रति उनका अनोखा दृष्टिकोण उन्हें उर्दू साहित्य में एक प्रिय और स्थायी व्यक्ति बनाता है। उनकी शैली की पहचान इसकी पहुंच, संवादात्मक लहजा, बौद्धिक गहराई, और पारंपरिक काव्य सीमाओं की बेखौफ अन्देखी है।

1. संवादात्मक लहजा और पहुंच:-एलिया की शैली की एक विशिष्ट विशेषता उनका संवादात्मक लहजा है। उनके समकालीनों में से कई की कविता अक्सर औपचारिक संरचनाओं और साहित्यिक भव्यता का पालन करती थी, जबकि एलिया की पंक्तियाँ व्यक्तिगत और सीधे लगती हैं, जैसे वह पाठक के साथ एक अंतरंग संवाद कर रहे हों। यह पहुंच योग्य लहजा यह सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक उर्दू कविता से अपरिचित लोग भी उनके काम से जुड़ सकें।

उनकी सरल भाषा, जो गहरे दार्शनिक विचारों के साथ मिलती है, उनकी कविता को व्यापक दर्शकों के लिए संबंधित बनाती है। एलिया की शैली अक्सर प्राकृतिक भाषण की धारा का अनुकरण करती है, जो एक अनौपचारिक, लगभग आत्मस्वीकृत वातावरण बनाती है। हालांकि, यह अनौपचारिकता उनकी कविता की भावनात्मक या बौद्धिक गहराई को कम नहीं करती; बल्कि, यह पाठक के अनुभव को बढ़ाती है, जिससे जटिल विचारों को सुलभ और वास्तविक जीवन के अनुभवों में स्थापित किया जा सके।

उदाहरण के लिए, उनके एक प्रसिद्ध शेर में, वह अस्तित्वगत थकावट को अद्भुत सरलता के साथ व्यक्त करते हैं-

‘हाँ, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस,

खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।’

(‘हाँ, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि, मैंने खुद को नष्ट कर लिया और फिर भी कोई पछतावा नहीं।’)

इस शेर की संवादात्मक प्रकृति पाठक को एलिया की विरोधाभासों की दुनिया में खींच ले जाती है, जहाँ हास्य और दुःख बेजोड़ रूप से एक-दूसरे में घुल मिल जाते हैं।

2. पारंपरिक रूप के साथ आधुनिक सामग्री:-हालाँकि जॉन एलिया को उनके विषयों और लहजे के संदर्भ में एक आधुनिकतावादी कवि माना जाता है, उनकी रूपरेखा उर्दू कविता की पारंपरिक परंपराओं में गहराई से निहित है। वह अक्सर पारंपरिक प्रारूपों जैसे गज़ल और नज़्म में लिखते थे, जो पारंपरिक उर्दू साहित्य के स्तंभ हैं। इन पारंपरिक रूपों का चयन उनके साहित्यिक परंपरा के प्रति गहरे ज्ञान और सम्मान को दर्शाता है, लेकिन उनकी सामग्री अक्सर इन रूपों की अपेक्षाओं को चुनौती देती है। गज़ल आमतौर पर प्रेम, सुंदरता, और पीड़ा पर केंद्रित होती है, जिसे अक्सर अप्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक तरीके से व्यक्त किया जाता है। हालांकि, एलिया ने गज़ल में एक खुलापन लाया जो दुर्लभ था। उनकी भावनात्मक उथल-पुथल, अस्तित्वगत डर, और सामाजिक मानदंडों के प्रति संदेह का सीधे और बिना आभूषण के चित्रण पारंपरिक उर्दू कविता के अधिक सजावटी और आदर्शवादी दृष्टिकोण से अलग है। उनकी गज़लों भावनात्मक तीव्रता से भरी थीं, जो अक्सर व्यक्तिगत निराशा, आंतरिक संघर्ष, और प्रेम की विफलताओं पर केंद्रित होती थीं। एलिया के काम ने उनकी व्यक्तिगतता के विरोधाभासों को भी दर्शाया—वे गहरे निराशावादी थे, फिर भी व्यंग्यात्मक अस्तित्वगत निराशा में डूबे हुए, फिर भी बौद्धिक रूप से जीवंत। इस पारंपरिक रूप और आधुनिक, विद्रोही सामग्री का संयोजन एक ऐसी अनूठी शैली बनाता है जो उन्हें उनके समकालीनों से अलग करता है।

3. चित्रण और प्रतीकवाद:-जॉन एलिया का चित्रण और प्रतीकवाद दोनों जीवंत और स्पष्ट हैं। वह कदाचित बहुमूल्य या भव्य विवरणों पर निर्भर करते हैं, बल्कि शक्तिशाली और सरल चित्रों का चयन करते हैं जो गहरे भावनात्मक अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। उनका चित्रण अक्सर निराशाजनक होता है, जो उनके कार्य में व्याप्त भावनात्मक उथल-पुथल, अस्तित्वगत निराशा, और अकेलेपन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, वह अक्सर खंडहरों, रिक्तता, और अंधकार की छवियों को संदर्भित करते हैं, जो उनके जीवन और प्रेम के साथ आंतरिक संघर्ष के प्रतीक होते हैं। उनकी पंक्तियाँ अक्सर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिदृश्यों का जीवंत चित्रण करती हैं, जिसमें न्यूनतम लेकिन प्रभावशाली विवरणों का उपयोग करके एक अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, जैसे कि-

‘नया इक रिश्ता पैदा क्यूँ करें हम

बिछड़ना है तो झगड़ा क्यूँ करें हम’

4. पारंपरिक विषयों का उपनिवेश:-हालाँकि एलिया पारंपरिक रूपों

का उपयोग करते हैं, वह अक्सर पारंपरिक विषयों को उपनिवेशित करते हैं, विशेष रूप से प्रेम के मामले में। पारंपरिक उर्दू कविता में, प्रेम को आमतौर पर एक आदर्शित, रहस्यमय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अक्सर दिव्य या अप्राप्य प्रिय के साथ जुड़ा होता है। हालांकि, एलिया ने प्रेम को एक अधिक निराशाजनक, यहां तक कि दर्दनाक प्रकाश में प्रस्तुत किया। उनकी प्रेम कविता निराशा, कड़वाहट, और व्यर्थता की भावना को दर्शाती है जो अक्सर उनके व्यक्तिगत रिश्तों के साथ आती है। उनका रोमानी प्रेम का चित्रण अक्सर वरुरता से ईमानदार होता था, जो केवल चाहत और तड़प को नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली भावनात्मक थकान और निराशा को भी पकड़ता था। रोमानी विषयों का उनका उपनिवेश इस पंक्ति में स्पष्ट है-

‘हमारी ही तमन्ना क्यूँ करो तुम

तुम्हारी ही तमन्ना क्यूँ करें हम’

यहाँ, कवि रोमानी आदर्श को उलटता है, प्रेम की लेन-देन की प्रकृति को उजागर करता है,

5. परंपराओं के खिलाफ विद्रोह:-जॉन एलिया की शैली उनके द्वारा न केवल सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह के द्वारा चिन्हित की जाती है, बल्कि साहित्यिक परंपराओं के खिलाफ भी। वह एक ऐसा कवि थे जो अपने दर्शकों और साहित्यिक दुनिया की अपेक्षाओं से अलग हो गए। औपचारिकता और परंपरा की अनदेखी, संरचना के साथ प्रयोग करने की उनकी इच्छाशक्ति, और प्रेम और सुंदरता के आदर्शकृत धारणाओं के लिए उनका इनकार उन्हें साहित्यिक बाहरी बना देता है। फिर भी, यह विद्रोही भावना ही उनकी कविता को उसकी अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने स्थिति को चुनौती दी, चाहे वह धार्मिक रूढ़िवादिता हो या सामाजिक अपेक्षाएँ, अक्सर विचारों को प्रस्तुत करते हुए जो विवादास्पद या असहज होते थे। उनकी बौद्धिक साहस और अस्तित्वगत, सामाजिक, और व्यक्तिगत सच्चाइयों का सामना करने की अनवरत ईमानदारी ने उनकी कविता को न केवल भावनात्मक रूप से प्रेरक बनाया, बल्कि बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी।

‘नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी

तो फिर दुनिया की परवाह क्यूँ करें हम’

6. भावना और बौद्धिकता का विलय:-जॉन एलिया की कविता कच्ची भावना और बौद्धिक गहराई का एक दुर्लभ मिश्रण है। वह अपनी आंतरिक उथल-पुथल को व्यक्त करने से नहीं कतराते थे, फिर भी उनकी कविता भी गहरी दार्शनिक है, जो इतिहास, साहित्य और दर्शन के उनके विशाल ज्ञान को दर्शाती है। व्यक्तिगत को बौद्धिक, भावनात्मक को विश्लेषणात्मक के साथ मिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें ऐसी कविता बनाने की अनुमति दी जो कई स्तरों पर गूँजती रही। उनका काम न केवल दिल से बल्कि दिमाग से भी बात करता है, पाठकों को अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता से बांधता है और उन्हें अपनी दार्शनिक अंतर्दृष्टि से चुनौती देता है।

‘क्या कहा इश्क जावेदानी है!

आखिरी बार मिल रही हो क्या’

जॉन एलिया का प्रभाव और विरासत:-जॉन एलिया का उर्दू साहित्य में योगदान गहरा है, और उनकी विरासत पीढ़ियों में गूँजती रहती है। उनकी निर्भीक अभिव्यक्ति, पारंपरिक रूपों को आधुनिक विषयों के साथ मिलाने की कला, और कच्चे मानवीय भावनाओं का निस्संकोच चित्रण समकालीन कविता और लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। एलिया का प्रभाव कई आयामों में मापा जा सकता है- आधुनिक उर्दू कविता पर उनका प्रभाव, उनके बाद के समय में बने भक्त समुदाय, और डिजिटल युग में उनकी निरंतर प्रासंगिकता।

1. आधुनिक उर्दू कविता का क्रांतिकारी बदलाव:-जॉन एलिया की उर्दू

कविता में प्रवेश ने पारंपरिक, अलंकारिक, और आदर्शित विषयों से एक प्रस्थान को चिह्नित किया, जो अधिकांश शास्त्रीय कविता में हावी थे। जबकि उनसे पहले के कवियों जैसे मिर्जा गालिब और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अस्तित्ववाद और व्यक्तिगत दर्द के विषयों की गहराई में उतरे थे, एलिया ने एक ऐसा भावनात्मक प्रत्यक्षता और अस्तित्वगत निराशा लाई जो अभूतपूर्व थी। उनकी कविता उनकी वरुण ईमानदारी के लिए उल्लेखनीय है, और कई तरीकों से उन्होंने प्रेम, दुख, और सुंदरता के आदर्शित और अक्सर आध्यात्मिक उपचार को तोड़ दिया, जो शास्त्रीय उर्दू कविता की विशेषता थी। एलिया का गज़ल के प्रति दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। उन्होंने इस रूप को—जो आमतौर पर प्रेम, सुंदरता, और रहस्यवाद के विषयों के लिए आरक्षित था—आंतरिक संघर्ष, परायापन, और विद्रोह व्यक्त करने के लिए एक माध्यम में बदल दिया। उनके प्रेम, भ्रंश, और बौद्धिक संदेह के अस्तित्वगत विषय पाठकों के साथ गहराई से गूँजते हैं, विशेषकर उन लोगों के साथ जो समान भावनात्मक और बौद्धिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। उनके समकालीन कवियों पर प्रभाव, विशेषकर उन लोगों पर जो व्यक्तिगत उद्घाटन को दार्शनिक खोज के साथ मिलाते हैं, महत्वपूर्ण है। एक कच्चे और स्पष्ट भावनात्मक शब्दावली को पेश करके, एलिया ने उर्दू कविता के लिए जो कुछ व्यक्त कर सकता था, उसकी सीमाओं का विस्तार किया, अधिक व्यक्तिगत, निंदक, और अस्तित्वगत विषयों के लिए जगह बनाई।

2. मृत्यु के बाद की प्रसिद्धि और भक्त समुदाय:—हालांकि जॉन एलिया को उनके जीवनकाल के दौरान पहचान मिली, उनकी असली प्रसिद्धि 2002 में उनकी मृत्यु के बाद बढ़ी। उनके बाद के संग्रह, विशेषकर शायद (1993), यानी (2003), गुमान (2004), और लेकिन (2006), ने युवा पाठकों की एक नई पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया। उनके दर्द, प्रेम, और सामाजिक परायापन की स्पष्ट खोज ने एक ऐसे युग में नई प्रासंगिकता पाई जो सामाजिक और सांस्कृतिक विखंडन से भरा था। एलिया की कविता ने विशेष रूप से युवाओं के बीच एक विशाल अनुयायी वर्ग प्राप्त किया, जो उनके एकाकीपन, अधूरी प्रेम, और बौद्धिक विद्रोह के विषयों के साथ पहचान करते हैं। उनके छंद अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उद्धृत किए जाते हैं, उनके सबसे संवेदनशील पंक्तियाँ व्यापक रूप से प्रसारित होती हैं, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो उनके उदासी और व्यंग्यात्मक शैली की सराहना करते हैं। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्हें आधुनिक बौद्धिक चिंता का प्रतीक बना दिया है, और उनके प्रशंसकों ने उनके काम के चारों ओर एक प्रकार का भक्त समुदाय बना दिया है। उनके विषयों की सार्वभौमिक प्रकृति—जैसे अस्तित्वगत संकट, दिल का टूटना, और भ्रंश—ने उनकी कविता को कालातीत बना दिया है।

3. डिजिटल युग में सांस्कृतिक प्रासंगिकता:—जॉन एलिया की विरासत का एक सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उनकी कविता डिजिटल युग में कैसे अनुकूलित हुई है। सोशल मीडिया ने उनकी पंक्तियों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इन्हें टेक्स्ट, चित्रों, और यहां तक कि मीम्स के रूप में साझा किया जाता है। उनके छोटे, प्रभावशाली दोहे ट्विटर, इंस्टाग्राम, और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों के उपयोगकर्ताओं के साथ गूँजते हैं, जहां संक्षिप्तता और भावनात्मक तीव्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एलिया की स्पष्ट, प्रकट पंक्तियाँ इंटरनेट की संक्षिप्त, साझा की जा सकने वाली सामग्री की प्राथमिकता के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। डिजिटल युग में, जहां मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन, और अस्तित्वगत आतंक प्रमुख चर्चा के विषय बन गए हैं, एलिया की कविता ने नए सिरे से प्रासंगिकता प्राप्त की है। उनके छंद, जो भावनात्मक संघर्ष और दार्शनिक खोज के विषयों से भरे हैं, समकालीन जीवन की चिंताओं की बात करते हैं। आज के कई युवा पाठक एलिया में एक ऐसे कवि को देखते हैं, जिसने दशकों पहले उनके अनुभव किए गए व्यक्तिगत

और सामाजिक संघर्षों को व्यक्त किया। उनके समय को पार करने और आधुनिक मानव स्थिति को संबोधित करने की यह क्षमता सुनिश्चित करती है कि एलिया की विरासत डिजिटल युग में बढ़ती रहे।

4. विद्रोह और बौद्धिकता के प्रतीक:—जॉन एलिया की विद्रोही स्वभाव और बौद्धिक गहराई ने उन्हें उन लोगों के लिए एक प्रतीक बना दिया है जो सामाजिक मानदंडों, धार्मिक आचारधीनता, और पारंपरिक विश्वासों पर सवाल उठाते हैं। उनकी कविता अक्सर उनकी सरल उतरों को स्वीकार न करने या पारंपरिक अपेक्षाओं के अनुरूप न होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। बौद्धिकों और विचारकों के लिए, एलिया एक पीड़ित प्रतिभा का चित्रण करते हैं—एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कला के माध्यम से अपने आस-पास की दुनिया के प्रति गहरी निराशा को व्यक्त किया। धार्मिक हठधर्मिता के प्रति उनके संदेह और जीवन और समाज पर उनकी आलोचनात्मक दृष्टि उन लोगों के साथ गूँजती है जो धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र विचार, और बौद्धिक स्वतंत्रता के साथ पहचान करते हैं। कई लोगों के लिए, एलिया एक कवि से अधिक हैं; वह एक दार्शनिक-कवि हैं जिनका काम पाठकों को अपने आस-पास, संबंधों, और अस्तित्व के बारे में आलोचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनका बौद्धिक विद्रोह उन कवियों, लेखकों, और विचारकों को प्रेरित करता रहता है जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और कलात्मक और दार्शनिक माध्यमों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं।

5. लोकप्रिय संस्कृति और संगीत पर प्रभाव:—जॉन एलिया की कविता ने भी लोकप्रिय संस्कृति में अपने कदम रखे हैं, विशेषकर पाकिस्तान और भारत में। उनके छंदों को गीतों और गज़लों में रूपांतरित किया गया है, क्योंकि उनकी गहन भावनात्मक और लयात्मक शैली संगीत के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। कई समकालीन संगीतकारों और गज़ल गायकों ने अपने रचनाओं में उनकी कविता का उपयोग किया है, जिससे उनका काम जीवित और नए दर्शकों के लिए सुलभ बना रहा है। एलिया की विशिष्ट आवाज, जो व्यंग्य और उदासी से भरी हुई है, ने साहित्य से लेकर संगीत तक और दृश्य कला तक के विभिन्न माध्यमों में कलाकारों को प्रेरित किया है। इसके अलावा, उनका व्यक्तित्व—बौद्धिक प्रतिभा, भावनात्मक संवेदनशीलता, और गैर-संरक्षण का एक मिश्रण—फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों, और लेखकों के लिए उन्हें एक दिलचस्प आकृति बना देता है। उनका जीवन कहानी, जो व्यक्तिगत दुख और काव्यात्मक प्रतिभा से भरी हुई है, 'पीड़ित कलाकार' के आदर्श का प्रतीक बन गई है, जो उनके दुखद लेकिन विद्रोही जीवन से प्रेरित रचनात्मक कार्यों को प्रेरित करती है।

निष्कर्ष:—जॉन एलिया की कविता ईमानदारी और भावनात्मक तीव्रता की शक्ति का प्रमाण है। उनका काम, जो अस्तित्वगत निराशा, प्रेम, परायापन, और बौद्धिक विद्रोह की स्पष्ट जांच से चिह्नित है, ने आधुनिक उर्दू कविता के परिदृश्य को फिर से आकार दिया। शास्त्रीय काव्य रूपों को समकालीन विषयों के साथ मिलाकर, एलिया ने एक ऐसा शैली तैयार की जो पारंपरिक और क्रांतिकारी दोनों थी, जो पीढ़ियों के पाठकों के साथ गहराई से गूँजती है। एक कवि, दार्शनिक, और संदेहवादी के रूप में उनका जीवन उनके छंदों के साथ-साथ उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों, धार्मिक आचारधीनता, और साहित्यिक परंपराओं को चुनौती दी, और एक ऐसा मार्ग तैयार किया जिसने मानव स्थिति पर अधिक व्यक्तिगत और गहरे विचारों के लिए जगह बनाई। एलिया की निस्संकोच दृष्टि—जो भावनात्मक उथल-पुथल, दार्शनिक चिंतन, और गहरी निराशा से चिह्नित है—ने ऐसी कविता बनाई जो दिल और दिमाग दोनों से संवाद करती है।

मृत्यु के बाद, एलिया की प्रसिद्धि केवल बढ़ी है, उनकी पंक्तियों ने डिजिटल युग में एक नई जिंदगी पाई है। उनका काम आधुनिक दर्शकों के लिए

सुलभ बना हुआ है, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए, जो उनकी अस्तित्वगत चिंतन में सात्वता और विचार की खोज करते हैं। सोशल मीडिया ने उनकी पहुँच को बढ़ाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कविता समकालीन सांस्कृतिक चर्चाओं में निरंतर प्रसारित होती रहे।

जॉन एलिया की विरासत विद्रोह, बौद्धिक गहराई, और भावनात्मक संवेदनशीलता की है। उनकी कविता, जो दर्द से भरी हुई है फिर भी व्यंग्य और चतुराई से भरी हुई है, उन लोगों को प्रेरित करती है जो प्रेम, जीवन, और अस्तित्व की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक उर्दू साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक के रूप में, एलिया का प्रभाव कालातीत रहेगा, भविष्य के कवियों और विचारकों को मानव अनुभव की गहराइयों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करेगा, उसी निर्भीक आत्म-चिंतन के साथ जिसने उनके जीवन और काम को परिभाषित किया।

संदर्भ सूची :-

1. अली, असदुल्ला. जॉन एलिया: दर्द और जुनून का कवि. लाहौर: फ़िरोज़सन पब्लिशर्स, 2008.
2. एलिया, जॉन. शायद. कराची: डेनियल पब्लिशर्स, 1993.
3. एलिया, जॉन. यानी. कराची- डेनियल पब्लिशर्स, 2003.
4. जलिल, रुखशादा. विलीन परदा: जॉन एलिया की साहित्यिक जीवनी. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015.
5. परवीन, सैयद. 'जॉन एलिया: आधुनिक उर्दू साहित्य का विद्रोही कवि.' दक्षिण एशियाई अध्ययन पत्रिका, खंड 28, संख्या 4, 2018, पृष्ठ 45-62.
6. रजा, फ़रूख. उर्दू कविता में अस्तित्ववाद: जॉन एलिया के काम का विश्लेषण. इस्लामाबाद: राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रेस, 2012.
7. सिद्धीकी, फ़हद. 'जॉन एलिया का आधुनिक उर्दू कविता पर प्रभाव.' पाकिस्तान साहित्य समीक्षा, खंड 35, संख्या 2, 2020, पृष्ठ 80-102.
8. सूफी, तबस्सुम. 'जॉन एलिया का अंधेरा प्रतिभा.' द फाइंडे टाइम्स, 15 अगस्त 2016.
9. जुबैर, अहमद. उर्दू कविता में अस्तित्ववादी: जॉन एलिया के प्रभाव को युवा संस्कृति पर समझना. कराची: राइटर्स फोरम, 2019.
10. अब्बास, शफीक. गज़ल और आधुनिकता: 20वीं सदी में उर्दू कविता का परिवर्तन. लाहौर: संग-ए-मील पब्लिकेशंस, 2011.
11. अहमद, ज़िया. अस्तित्व का उदासी: जॉन एलिया और निराशा की सौंदर्यशास्त्र. कराची: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2020.
12. अनवार, शाजिया. 'जॉन एलिया: निराशावादी बौद्धिक की आवाज़.' द हेराल्ड, खंड 41, संख्या 6, 2017, पृष्ठ 58-63.
13. फ़ारूकी, मेहर. उर्दू साहित्यिक संस्कृति: उपमहाद्वीप में स्थानीय आधुनिकता. न्यूयॉर्क पैल्येव मैकमिलन, 2012.
14. हुसैन, ज़हरा. 'जॉन एलिया का निहिलिज्म और आधुनिक पाकिस्तानी मनोविज्ञान.' उर्दू अध्ययन पत्रिका, खंड 3, संख्या 1, 2019, पृष्ठ 30-45.
15. रिज़वी, सैयद नूमान. संदेहवाद और दुख: जॉन एलिया की कविता का दार्शनिक विश्लेषण. दिल्ली: रुपा पब्लिकेशंस, 2018.
16. शम्सी, कमिला. प्रदर्शन की कविता: राजनीतिक वार्तालाप में जॉन एलिया की भूमिका. इस्लामाबाद: शम्सी बुक्स, 2009.
17. सुलतान, रहमान. 'जॉन एलिया की डिजिटल युग में स्थायी

18. लोकप्रियता.' उर्दू टुडे, खंड 12, संख्या 3, 2021, पृष्ठ 22-37. जैदी, खालिद. 'जॉन एलिया का उपद्रवी प्रतिभा: कविता के माध्यम से परंपरा को चुनौती देना.' द डॉन साहित्य समीक्षा, 10 अक्टूबर 2015.
19. जैदी, मेहरिन. बिना शर्त विद्रोही: जॉन एलिया की विरासत को समझना. कराची: पैरामाउंट पब्लिशर्स, 2016.

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक डॉ. मोहन बैरागी द्वारा अक्षरवार्ता पब्लिकेशंस से मुद्रित व 43, क्षीर सागर, द्रविड मार्ग, उज्जैन, मप्र, -456006 से प्रकाशित।
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा। संपादक- डॉ. मोहन बैरागी, संपर्क :-8989547427, Email- aksharwartajournal@gmail.com
